

Implementasi e-governmant melalui pelayanan publik berbasis digital di kota padang panjang sumatera barat

DIAH DAYANTI(1910842002)

student of public administrasion,fakulty of sosial and political scene,universitas andalas,padang.Indonesia

diahdayanti71@gmail.com

Abstrac: This article discusses the application of e-governance through digital-based public services in the city of Padang Panjang. By understanding the applications that have been made by the Padang Panjang city government in improving digital-based public services. To analyze this case, use the approach of analyzing the narratives and arguments of the authorities. To understand the application of a digital-based public service policy in maximizing egovernmant in the city of Padang Panjnag. As for the approach, this article uses a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods. Meanwhile, the data collection technique used is a literature study that utilizes books, journals, and websites of institutions. authoritative institution. The important finding from this paper is that the application of egovernmant in public services in the city of Padang Panjang has reached its maximum, which is marked by giving awards to the city of Padang Panjang in terms of good e-governance in Indonesia.

abstrak: Artikel ini membahas tentang penerapan e-governmant melalui pelayanan publik berbasis digital di kota padang panjang.dengan memahami penerapan-penerapan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota padang panjang dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.untuk menganalisis kasus ini menggunakan pendekatan menganalisis narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami penerapan sutau kebijakan pelayanan publik berbasis digital dalam memaksimalkan egovernmant dikota padang panjnag.adapaun pendekatan artikel ini melakukan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis.sementara itu,teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku,jurnal,serta website lembaga-lembaga otoritatif.Adapun temuan penting dari tulisan ini yaitu penerapan egovernmant dalam pelayanan publik di kota padang panjang sudah menuju maksimal itu ditandai dengan pemeberian penghargaan kepada kota padang panjang dalam hal e governmant yang baik di Indonesia.

A.PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan, pelayanan publik juga menjadi faktor utama dalam menilai kualitas suatu pemerintahan, sehingga pemerintah terus menerus untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. pelayanan publik sudah berkembang dari tahun ketahun dan yang dapat kita lihat yaitu pada tahun sekarang ini dimana pelayanan publik sudah beralih ke penggunaan teknologi dalam pelayanannya. Sejak virus corona datang ke Indonesia pada akhir 2019 perkembangan teknologi semakin pesat dimana kekuatan super power online system pada hari ini menunjukkan bahwa era inovasi digital telah memasuki babak baru. Peralihan sistem pelayanan publik yang semula konvensional ke online system merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari era industri 4.0 pada saat ini. Penemuan super canggih inilah yang diadopsi oleh sistem pelayanan publik yang semula masih bersifat konvensional, kemudian beralih ke online system yang serba digital. Perubahan sistem dari konvensional ke online system ini sesungguhnya tidak merubah apapun dari esensi pelayanan itu sendiri, karena tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Para pelaku usaha dan public service users lebih dimanjakan karena ada banyak mata rantai proses yang dilaksanakan tanpa harus mengantri, menunggu hari dan waktu jam kerja, paper less, bisa register dimana dan kapanpun, tidak harus face to face dengan petugas, dan berbagai macam kemudahan lainnya. Perubahan sistem pelayanan ini akan mereduksi banyak hal, terutama dari sisi waktu bagi para pelaku usaha. Tetapi walaupun demikian, pada awalnya masih sering terjadi resistensi dari sebagian pelaku usaha karena adaptasinya terhadap kemajuan teknologi yang masih lambat. Namun secara bertahap karena sudah menikmati berbagai kemudahan dari online system ini, maka akhirnya resistensi tersebut malah berbalik menjadi suatu tuntutan yang menginginkan kemudahan yang lebih banyak lagi. Tentu tidak bisa semua dipenuhi, karena membangun sistem dan aplikasi pelayanan bukan hal yang mudah dan cepat. Dari adanya pengadopsian digital dalam pelayanan publik juga merupakan suatu implementasi e-government dalam hal pelayanan publik. Dimana e government merupakan suatu pemerintahan yang transparan dalam kegiatannya yang merupakan suatu pemenuhan masyarakat dalam pemerintahan di Indonesia, agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan masyarakat juga bisa ikut serta dalam pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintahan. Salah satunya yaitu kota Padang Panjang, dimana kota Padang Panjang merupakan suatu kota yang sudah menerapkan e government termasuk dalam hal pelayanan publik dan sudah mendapatkan penghargaan sebagai kota. Dari itu penulis akan membahas lebih lanjut tentang pelayanan publik berbasis digital yang merupakan suatu bagian dari implementasi e-government di kota Padang Panjang.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini penulis pilih dikarenakan kemampuannya mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis dikarenakan data dan informasi lebih kepada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasilnya lebih kepada mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena yang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan di mana studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks artikel ini adalah upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita online yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.

C. KERANGKA TEORI

Menurut Moenir, A.S (2008: 27) mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat. Selanjutnya Lijan Poltak Sinambela (2008: 5) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2010: 2) “pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah: Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut AG. Subarsono (Agus Dwiyanto, 2005: 141) pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Merujuk pada pengertian dari Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum” dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Menurut Joko Widodo (2001:131), pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Krina(2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi :

1. Publikasi kebijakan publik melalui sarana komunikasi : laporan tahunan, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan buletin, surat kabar lokal.
2. Informasi yang disajikan: layanan referensi, pemeliharaan data, laporan kegiatan publik, prosedur pengaduan.
3. Penanganan keluhan: berita di kota dan media massa lokal, pemberitahuan, batas waktu respon, pendapat dan survei pada isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan atas rancangan undang-undang, survei pengguna jasa.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, pengembangan e-Government dilaksanakan melalui 4(empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No.3, 2003):

- Tingkat 1 – Persiapan yang meliputi:
 1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
 2. Penyiapan SDM;
 3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Warnet, SME-Center, dll;
 4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- Tingkat 2 – Pematangan yang meliputi:
 1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
- Tingkat 3 – Pemantapan yang meliputi:
 1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- Tingkat 4 – Pemanfaatan yang meliputi:
 1. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G,G2B dan G2C yang terintegrasi.

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah perubahan besar terjadi di Indonesia akibat pandemi covid-19 terkhusus dalam pelayanan publik menjadi transparan untuk mempermudah pelayanan masyarakat kota padang panjang dalam kondisi dimana masyarakat dibatasi kegiatan akibat pandemi covid-19. Awalnya para penyelenggara pelayanan publik hanya menggunakan *website* sebagai media informasi. Namun seiring berjalannya waktu, instansi pemerintah tidak hanya menggunakan *website* melainkan media sosial. Tren media sosial yang begitu akrab dengan masyarakat Indonesia saat ini dapat dimanfaatkan para penyelenggara negara sebagai sistem informasi. Media sosial dapat menjadi sarana yang lebih efisien dalam membangun relasi antara Instansi Pemerintah dengan masyarakat. Menurut McGraw Hill Dictionary, dalam bukunya berjudul Model Komunikasi menyebutkan bahwa, media sosial adalah sarana yang digunakan orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Sedangkan menurut Tracy L. Tuten dan Michael R. Solomon menyatakan bahwa, media sosial adalah sarana untuk komunikasi, kolaborasi, serta penanaman secara daring diantara jaringan orang-orang, masyarakat, dan organisasi yang saling terkait dan saling tergantung dan diperkuat oleh kemampuan dan mobilitas teknologi. Dimana pelayanan publik yang dilakukan secara manual kini telah diganti dengan digital untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusannya seperti contohnya pembuatan web pemerintahan misalnya pada daerah tanjung haro sikabu-kabu dalam pembuatan web yang dilakukan terjadi Peningkatan pelayanan setelah penerapan OpenSID yang dilakukan di nagari mencapai 20%. Pelayanan surat menyurat yang dilakukan di nagari juga berupa surat pengantar, surat keterangan, surat permohonan, surat domisili dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat, merupakan pemanfaatan web OpenSID dalam meningkatkan pelayanan publik di Nagari Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang. Selanjutnya adanya dalam peningkatan Program e-kelurahan yang merupakan bentuk inovasi baru dalam pengembangan e-government di kota padang panjang. Pemerintah Kota padang panjang juga meperoleh Penghargaan terkait Inovasi Pemanfaatan Data Geospasial (BIG) yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial. Dua inovasi yang didaftarkan adalah Dataru Berdigit (Data Tata Ruang Berdigitalisasi), inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dragone (Digital Rendering Application for Geospasial on Drone), inovasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terkait data GIS PBB P2 menggunakan drone. Untuk saat ini Kota Padang Panjang sudah melangkapi bahan dari semua indikator penilaian. Dalam hal tersebut Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographical Information System (GIS) merupakan sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial (bereferensi ke ruangan). Dengan pengertian lain, sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. GIS bisa dikembangkan berbasis desktop ataupun berbasis web (online) yang memudahkan pengguna untuk mengakses data. Bagi pemerintah daerah, SIG merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Lantaran analisa komprehensif bisa dilakukan melalui overlay beberapa peta. Pengembangan GIS sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui

pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial). Hal ini juga sejalan dengan konsep Smart City Kota Padang Panjang yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan pemanfaatan dan optimalisasi peran seluruh sumberdaya yang tersedia serta mengedepankan solusi inovatif dengan pemanfaatan teknologi secara optimal. Dalam Peraturan Walikota (Peraturan WaliKota) Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 tentang masterplan smart city Kota Padang Panjang yang berbasis pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. E-governan ceter masuk dalam salah satu dari 6 dimensi masterplan smart city Kota Padang Panjang yang terdiri dari: 1.) Smart Governance; 2.) Smart Branding; 3.) Smart Economy; 4.) Smart Living; 5.) Smart Society; 6.) Smart Environment. PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) adalah layanan web browser yang termasuk kedalam Smart Governancedalam masterplan smart city yang diresmkan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 473.1/29/DKPS-PP/2018 terkait Penetapan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Dimana Hal tersebut merupakan suatu implementasi e government dimana pada tahun 2020 juga kota padang panjang meraih Peringkat 1 dalam Evaluasi Kinerja OPD se Padang Panjang sejak tahun 2012 (Publikasi Dinas Dukcapil Padang Panjang dalam akun instagram Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, 31 Januari 2020) dan 2019 kemaren juga Mengantarkan Kota Padang Panjang meraih penghargaan pelayanan publik terbaik tingkat nasional yang diserahkan oleh Menpan RB terkait layanan publik oleh 3 OPD yaitu penghargaan pelayanan perizinan satu pintu, pelayanan administrasi kependudukan, serta pelayanan RSUD terbaik tingkat nasional. (Antara Sumbar, Padang Panjang terima penghargaan pelayanan publik terbaik, Edisi 7 November 2019). Dari hal tersebut pelayanan publik di kota padang panjang sudah hampir menuju maksimal itu ditandai dengan pemberian penghargaan dan inovasi-inovasi yang telah di lakukan seperti yang penulis jelaskan diatas, tentu dalam e government hal tersebut merupakan bagian dari implementasi e government dimana Menurut (Nugroho, 2007) sendiri tahapan perkembangan implementasi e-government di Indonesia dibagi menjadi empat. Tahapan perkembangannya e-government sebagai berikut:

- 1) Website Presence, yaitu memunculkan websitedaerah di internet. Dalam tahap ini, informasidaryangdibutuhkanmasyarakatditampilkandalamwebsitepemerintah. Pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah menampilkan pada halaman websitemengenai tata cara pelayanan dan syarat apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan dokumen kependudukan.
- 2) Interaction, yaitu websitedaerah yang menyediakan fasilitas interaksiantaramasyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam website pemerintah. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang kurang disetujui oleh masyarakat dengan mengisi "Buku Tamu" pada halaman website yang sudah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Tetapi berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat yang peneliti wawancara bahwasanya petugas disdukcapil sangat

lamban dalam menanggapi pertanyaan dari masyarakat mengenai dokumen pelayanan. Sehingga masyarakat tersebut harus datang ke kantor disdukcapil untuk meminta keterangan lebih lanjut.

- 3) Transaction, yaitu websitedaerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah
- 4) Transformation, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi ini merupakan suatu kemajuan dalam hal penerapan egovernment di kota padang panjang. Selain mendekatkan antara pemberi layanan dengan penerima layanan, teknologi juga bisa mempercepat proses tanpa terhalang oleh waktu dan tempat. Paper less, mengurangi face to face, menghemat biaya transportasi (mengurangi kepadatan lalu lintas), parking need less, dan banyak lagi yang bisa dihemat dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat. *Kedua*, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" saja, setelah itu diabaikan. Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana. Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat. Contohnya penggunaan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dalam hal pengelolaan data kepegawaian. Dengan adanya sistem ini, memberikan kemudahan dalam pendataan pegawai, memproses perencanaan dan formasi kepegawaian, pemberian gaji, penilaian angka kredit, mutasi, sistem pelaporan, dan pengawasan. Dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, penerapan SPBE juga diukur dalam beberapa indikator. Beberapa diantaranya seperti: apakah dalam kementerian/lembaga/pemerintah telah menerapkan manajemen layanan SPBE, menerapkan layanan kepegawaian berbasis elektronik, menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik, dan menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Keseluruhan indikator ini harus terpenuhi, karena memberi pengaruh besar dalam pencapaian Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah tersebut. Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan. Banyak inovasi layanan publik bermunculan yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu. Namun dengan adanya inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul karenanya. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut seharusnya para penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam *e-government* yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik.

E.KESIMPULAN

Implementasi *egovernment* dalam pelayanan publik di kota padang panjang hampir menuju maksimal dimana ditandai dengan peningkatan-peningkatan perkembangan teknologi dalam pemerintahan kota padang panjang, terutama dalam pelayanan publik, dan juga sudah mendapatkan penghargaan sebagai pemerintahan penggunaan teknologi yang baik di Indonesia. *Egovernment* tersebut berupa website pemerintahan, pelayanan berbasis online diucapkan kota padang panjang yang juga mendapat penghargaan pada tahun 2020 kemarin dan juga adanya program e-kelurahan. Hal tersebut membuat perkembangan *egovernment* semakin cepat yang menuju pemerintahan transparan yang dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasid Jalma Dkk.2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web Opensid Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang* .Jurnal Ilmu Administrasi Publik ([Http://Journal.Umgo.Ac.Id/Index.Php/Publik](http://Journal.Umgo.Ac.Id/Index.Php/Publik) Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019)
- Salsabila Dkk.2021. *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.*" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*
- Rusdi Dkk.2022. Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di Dpmpstp Kota Padang." *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 10.1 : 26-48.
- Eriza Dkk.2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota.*" *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (Jmpkp)* 3.2 : 12-21.
- Arafat Dan Muammar.2020. *Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo.*" *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5.1: 57-74.
- Roni Ekha Dan Tengku Rika Valentina.2011. *Implementasi Program Ktp Elektronik (E-Ktp) Di Daerah Percontohan.*" *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27.2 : 193-201.

- Melinda Dkk.2020 "*Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.*" *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19.2 : 202-216.
- Setyaningsih Dkk. 2021.*Pelayanan Izin Usaha Secara One Single Submission Di Aceh Barat. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 6.2 : 180-196.
- Purwadi.2020. "*Inovasi Pelayanan Publik Di China: Suatu Pembelajaran Bagi Pemerintah Dalam Peningkatan Layanan Publik Di Indonesia.*" *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5.1: 86-113.
- Putri Dkk.2022. "*Implementasi Paduko (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang.*" *Jdkp Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 3.1: 324-333.
- Creswell,J.W.2014.*penelitian kualitatif dan desain riset edisi 3.terjemahan* Yogyakarta:pustaka pelajar
- Alreiskhan roudiatul himah dkk.2021.*sebuah bungai rampai akuntansi dan manajemen sektor publik.*surabaya:global Aksara press
- <https://sumbar.antarnews.com/berita/305199/padang-panjang-terima-penghargaan-pelayanan-publik-terbaik>.
- Robert.1996.*Pelayanan Publik.* Pt Gramedia Pustaka Utama, 30
- Widodo Joko.2001.*Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik,* Cv Citra Malang, 131